

ABDULLA AVLONIYNING PEDAGOGIK QARASHLARI VA TA'LIM RIVOJIDAGI XIZMATLARI

Bahodirova Shahnozabonu Dilshod qizi

Nizomiy nomidagi Toshkent davlat pedagogika universiteti, Chet tillar fakulteti, Xorijiy til va adabiyoti yo`nalishi talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6550005>

Annotatsiya: Bu maqola Abdulla Avloniy haqida qo`shimcha ma`lumot beradi. Bu ma`lumotlar o`zbek adabiyotining buyuk allomasi Avloniy hayoti va ijodining yorqin qirralarini, uning pedagogik faoliyatini, adabiyotga qo`shgan hissasini kengroq ochib berishga yordam beradi.

Kalit so`zlar: Professional teatr, teatr truppasi, chor hukumati, tarbiya, "Pedagogiya" fani, "Adabiyot xrestomatiyasi".

Kirish: Ma`rifatparvar adib Abdulla Avloniy pedagogika fani taraqqiyotiga sezilarli hissa qo`shgan, o`zining asarlarida o`zbek xalqining eng go`zal an`analarini, talim-tarbiyaga oid muhim hayotiy masalalarini aks ettirgan pedagog, olim hisoblanadi.

Abdulla Avloniy 1878-yil 12 iyulda Toshkent shahrining Mergancha mahallasida, oddiy hunarmand-to'quvchi oilasida dunyoga keldi. Ota-onasi ziyoli kishilardan edilar. Abdulla eski usul maktabini tamomlagach, 12 yoshida madrasaga o'qishga kiradi. U yozda ishlab, ota-onasiga yordam berar, boshqa vaqtlarda esa ilm olish bilan band bo`lar edi. O'ta iqtidorli bo'lgan adib 15 yoshida she`rlar yoza boshlagan. Abdulla Avloniy 1907-yili «Shuhrat», «Osiyo» nomli yangi gazetalar chiqara boshlagan, lekin chor hukumati amaldorlari tezlik bilan gazetalarni yoqtirib tashlaydi. Abdulla Avloniy keyinchalik «Sadoyi Turkiston»(1914-1915), «Turon»(1917), «Ishtirokiyun» gazetalarida, «Kasabachilik harakati» (1921) jurnalida ishlaydi. Shundan keyin, u o'zbek matbuotining asoschilaridan biri hamda zabardast vakili sifatida shuhrat qozongan.

XX asr boshlariga kelib, O'zbekistonning ijtimoiy-siyosiy hayotida, pedagogik fikr taraqqiyotida Abdulla Avloniy alohida o'rin egallaydi. Abdulla Avloniy o'zbek xalqining san'ati va adabiyoti hamda milliy madaniyatini, xalq ta'limi ishlarini yo`lga qo'yishda katta xizmatlar qilgan adib, jamoat arbobi va iste'dodli pedagog sanaladi. Abdulla Avloniy o'zbek ziyolilari orasida birinchilardan bo'lib, o'zbek xalq teatrini professional teatrga aylantirish uchun 1913-yili «Turon» nomli teatr truppasini tashkil etadi. Biroq bu truppa professional teatrga aylanishi uchun katta to'siqlarga uchraydi. Chor hukumatining mustamlakachilik siyosati xalq ijtimoiy ongining uyg'onishiga yordam ko'rsatuvchi teatrlarning

barcha shakllariga qarshi edi. Teatrda ana shunday salbiy munosabat bo'lgan bir paytda Avloniyning truppa tashkil qilish va ijtimoiy mazmundagi pyesalarni sahnalashtirishi uning xalq ma'rifati yo'lidagi zo'r jasorati edi.

1916-yili Ozarbayjonlik mashhur aktyor Sidqiy Ruhillo Toshkentga kelib, «Turon» truppasi bilan birgalikda «Layli va Majnun» spektaklini ommaga namoyish qiladi. Avloniy bu spektaklda Qaysning otasi rolini ijro etadi. Truppa a'zolari bilan Avloniy 1914-1916-yillari Farg'ona vodiysida gastrol safarlarida bo'ladi. Abdulla Avloniy 1917-yil to'ntarishiga qadar Turkistonda juda katta ijtimoiy-ma'rifiy ishlarni amalga oshirgan jadidlar harakatining ko'zga ko'ringan namoyondalaridan bo'lgan. U ilg'or ziyoli kishilar bilan hamkorlikda teatr tomoshalari va matbuotdan tushgan mablag'larga dunyoviy ilmlarni o'qitadigan «usuli jadid», ya'ni yangicha usuldagi maktablar ochgan va bu maktablarda oddiy xalq bolalarini o'qitgan. Ma'rifatparvarlar o'z millatlaridan yetuk olimlar, bilimdon mutaxassislar va madaniyat arboblari yetishib chiqib, millatni obod, Vatanni ozod va farovon etishlarini orzu qilganlar va bu yo'lda fidoyilik ko'rsatdilar.

Abdulla Avloniy 1907-yili Toshkentning Mirobod mahallasida, keyinchalik Degrez mahallasida yangi usuldagi maktablar ochgan. Maktablardagi o'quv jihozlarini o'zgartirgan, o'z qo'li bilan parta va doskalar yasagan. Maktabga qabul qilingan bolalarning asosiy qismi oddiy kambag'al kishilarning bolalari bo'lganligi uchun ularni kiyim-kechak, oziq-ovqat va daftar-qalam bilan ta'minlash maqsadida, do'stlarining ko'magida «Jamiyati xayriya» ni tashkil etadi va bu jamiyatga o'zi raislik qiladi.

Abdulla Avloniy pedagog sifatida bola tarbiyasining o'rni haqida fikr yuritib: «Agar bir kishi yoshligida nafs buzilib, tarbiyasiz, axloqsiz bo'lib voyaga yetdimi, Oллоhu akbar, bunday kishilardan yaxshilik kutmoq yerdan turib yulduzlarga qo'l uzatmak kabidur», - deydi. Uning fikricha, bolalarda axloqiy xislatlarning tarkib topishida ijtimoiy muhit, oilaviy sharoit va bolaning atrofidagi kishilar g'oyat katta ahamiyatga ega. O'zbek pedagogikasi tarixida Abdulla Avloniy birinchi marta pedagogikaga «Pedagogiya», ya'ni «bola tarbiyasining fanidir», deb ta'rif berdi. Tabiiyki, bunday ta'rif Avloniyning pedagogika fanini yaxshi bilishidan dalolat beradi.

Abdulla Avloniy bola tarbiyasini nisbiy ravishda quyidagi to'rt bo'limga ajratadi: 1. «Tarbiyaning zamoni». 2. «Badan tarbiyasi». 3. «Fikr tarbiyasi». 4. «Axloq tarbiyasi».

«Tarbiyaning zamoni» bo'limida tarbiyani yoshlikdan berish zarurligini, bu ishga hammani: ota-ona, muallim, hukumat va boshqalarning kirishishi kerakligini ta'kidlaydi. «Alhosil, tarbiya bizlar uchun yo hayot - yo mamot, yo

najot - yo halokat, yo saodat - yo falokat masalasidur>>, deb uqtiradi Avloniy. Tarbiya xususiy ish emas, milliy, ijtimoiy ishdir. Har bir xalqning taraqqiy etishi, davlatlarning qudratli bo'lishi avlodlar tarbiyasiga ko'p jihatdan bog'liq, deb hisoblaydi adib. Tarbiya zurriyot dunyoga kelgandan boshlanib, uning oxiriga qadar davom etadi. U bir qancha bosqichdan - uy, bog'cha, maktab va jamoatchilik tarbiyasidan tashkil topgan. Avloniy tarbiyaning doirasini keng ma'noda tushunadi. Uni birgina axloq bilan chegaralab qo'ymaydi. U, birinchi navbatda, bolaning sog'ligi haqida g'amxo'rlik qilish lozimligini uqtiradi. Avloniyning fikricha, sog'lom fikr, yaxshi axloq, ilm-ma'rifatga ega bo'lish uchun badanni tarbiya qilish zarur: «Badanning salomat va quvvatli bo'lmog'i insonga eng kerakli narsadur. Chunki o'qimoq, o'qitmoq, o'rganmoq va o'rgatmoq uchun insonga kuchli, kasalsiz jasad lozimdir». Abdulla Avloniy badan tarbiyasi masalasida bolani sog'lom qilib o'stirishda ota-onalarga murojaat qilsa, bolani fikr tomondan tarbiyalashda o'qituvchilarning faoliyatlariga alohida e'tibor beradi.

Avloniy har bir kishi o'z vazifasiga sadoqat bilan kirishishi, agar u murabbiy bo'lsa, o'z shogirdlarining ko'ngliga ma'rifat ishqini solishi, xalq o'rtasiga ma'rifat tarqatishi zarurligini ta'kidlaydi. «Hozirgi zamonda maqsadga yetmak, o'z millatiga xizmat qilmoq, xalqg'a maqbul bo'lmoq uchun ilm va mol lozimdur. Olamdagi hamma millatlarning hoi va qudratlari mol va boyliklari ila o'lchanadur. Mol topmoqning eng barakatli yo'llari: hunarmandchilik, ekinchilik, chorvachilik, savdogarlikdur. Bularning har biriga ham bu zamonamizda bilim lozimdur... Ameriqoliklar bir dona bug'doy ekib, yigirma qadoq olurlar. Yevropaliklar o'zimizdan olgan besh tiyinlik paxtamizni ketirib, o'zimizga yigirma besh tiyinga soturlar. Ammo biz Osiyoliklar, xususan, turkistonliklar, dumba sotub, chandir chaynaymiz, qaymoq berib, sut oshiyimiz, non o'rniga kesak tishlaymiz», deb Avloniy hozirgi zamonga muvofiq kishi bo'lmoq uchun ilm va ma'rifatni egallashimiz kerak degan shiorni o'rta tashlaydi.

Abdulla Avloniy 1917-yil to'ntarishidan keyin, 1918-yildan boshlab respublikamizda o'qituvchilar uyushmasi, tunukachilar, ko'nchilar, hunarmandlar va bosmaxona xodimlarining kasaba uyushmalarini tashkil qilib, ularga rahbarlik qiladi. Sobiq eski shahar ishchi dehqon sovet ijroiya komitetiga rais qilib saylanadi. Avloniy Turkiston respublikasi milliy komissariyatining mas'ul xodimi sifatida milliy urf-odatlar va yangicha madaniy normalar hamda qonunlarga doir masalalar bilan shug'ullanadi.

1919-1920-yillari Avloniy Afg'onistonning Hirot shahrida sovet elchixonasida bosh konsul bo'lib ishladi. Xalqimiz o'rtasida birodarlikni mustahkamlash sohasidagi olib borgan ishlari uchun Afg'oniston shohi Omonullaxon tomonidan

kumush soat bilan taqdirlanadi. Bular Avloniyning tariximizdagi o'ziga xos o'rni borligini ko'rsatadi. 20-yillari Avloniy ijtimoiy vazifalar bilan birga, muallimlik kasbini ham davom ettirdi, savodsizlikni tugatishda faol qatnashdi. Abdulla Avloniy 1920 - yildan boshlab Toshkentda tashkil qilingan o'lka bilim yurtida, so'ngra xotin-qizlar bilim yurtida mudirlik qildi. U xalq maorif institutida, turkfront harbiy maktabida (harbiy bilim yurti) o'qituvchi bo'lib ishladi. 1924-1929-yillari O'rta Osiyo davlat universitetida (SAGU) va boshqa oliy o'quv yurtlarida o'qituvchilik qilish bilan birga, ilmiy-tadqiqot ishlari olib bordi.

Abdulla Avloniy yangi adabiyot dasturi asosida 1933-yili o'zbek maktablarining VII sinflari uchun «Adabiyot xrestomatiyasi» tuzdi. Abdulla Avloniyning mehnati taqdirlanib, unga o'zbek madaniyati va adabiyotini yuksaltirishda, xodimlar tayyorlashda, uzoq yillik halol mehnati uchun 1925-yili «Mehnat qahramoni» unvoni, 1930-yili ilmiy ishlari va asarlari uchun «O'zbekiston maorifi zarbdori» unvoni berildi.

Abdulla Avloniy 1934-yilning 25-avgustida Toshkentda vafot etgan.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. <https://uz.wikipedia.org>
2. Abdulla Avloniy. "Tanlangan asarlar"
3. <https://saviya.uz>